

OFICINA TERAPÊUTICA COM USUÁRIOS DO CAPS AD: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14814777

SILVA, Edimara Medina¹
SIQUEIRA, Poliana Maria de Oliveira²
MOURA, Caroline de Castro³

Objetivo(s): Relatar a experiência de discentes do curso de enfermagem da Universidade Federal de Viçosa (UFV) sobre a realização de uma oficina terapêutica com pacientes do CAPS AD. **Contexto e Descrição das atividades:** Foram realizados dois encontros de forma quinzenal no primeiro semestre de 2024. No primeiro encontro foi estabelecido o contato inicial com os usuários do CAPS AD, com a inclusão das estudantes de enfermagem nas atividades propostas pela equipe no dia, com o principal intuito de criar uma aproximação e gerar um vínculo com o público-alvo da instituição. No segundo encontro, foi realizada a oficina “Trabalhando as nossas qualidades”, com a distribuição de cinco cartões com características positivas da personalidade para cada participante e a divisão em duplas e em trio. O principal objetivo era o incentivo do autoconhecimento e da interação em grupo. A dinâmica tinha três questões norteadoras: “Quais são suas principais qualidades?”; “Quais são as principais qualidades tródo seu parceiro?”; “Você pensava que tinha essa qualidade que seu parceiro atribuiu a você?”. Foi realizada, ainda, sessão de acupuntura auricular nos participantes da oficina. **Resultados:** Os resultados da primeira oficina terapêutica no CAPS AD foram positivos, os participantes estavam concentrados e entusiasmados. Além disso, foi possível estabelecer um diálogo entre todos os envolvidos, o qual mostraram ser muito participativos. **Conclusões:** A atividade foi essencial para a criação do vínculo com os participantes, visto que era um ambiente voltado, principalmente, para a comunicação. Ademais, com a realização da dinâmica foi possível evoluir para um espaço aberto para *feedbacks* e sugestões.

Fonte de financiamento: Nenhum.

Conflito de interesse: Sem conflitos de interesse.

Descritores: Enfermagem; Saúde Mental; Cuidados de Enfermagem; Educação em Saúde.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: edimara.silva@ufv.br

² Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: poliana.siqueira@ufv.br

³ Docente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: caroline.d.moura@ufv.br